

PEDAGOGICAL SCIENCES

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Карипбаева Р.К.,

Докторант PhD,

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова,

Казахстан, Талдыкорган

Хаас М.,

Ассоциированный профессор, PhD

Жилинский университет

Словакия, Жилина

Бакирова К.Ш.,

доктор педагогических наук,

профессор кафедры "География и экология" Института Естествознания и географии

Казахский национальный педагогический университет имени Абая,

Казахстан, Алматы

Канаев А.Т.

доктор биологических наук, профессор

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова,

Казахстан, Талдыкорган

DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATION

Karipbayeva R.,

PhD student,

Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov, Kazakhstan,

Taldykorgan, Kazakhstan

Haas M.,

associate professor, PhD,

University of Zilina,

Slovakia, Zilina

Bakirova K.,

Doctor of pedagogical sciences, Professor of the Department of "Geography and Ecology" of the Institute

of Natural Sciences and Geography,

Kazakh National Pedagogical University named after Abai,

Kazakhstan, Almaty,

Kanayev A.

Doctor of biological sciences, professor

Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov,

Kazakhstan, Taldykorgan

АННОТАЦИЯ

В наше время информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют ключевую роль в образовании и развитии студентов. С развитием ИКТ в последние десятилетия студенты имеют неограниченный доступ к информации и возможности для сотрудничества, что значительно повлияло на развитие их критического мышления. Проблема развития критического мышления становится одним из актуальных направлений в современном образовании из-за информационного перегруза. В данной обзорной статье рассматривается влияние информационно-коммуникационных технологий на развитие критического мышления у студентов путем проведения литературного обзора статей за период с 2013 по 2023 год по теме исследования. Обзор литературных источников позволяет сделать вывод о том, что ИКТ способствуют развитию критического мышления у студентов, обеспечивая им возможности для самостоятельного и глубокого обучения, анализа информации и принятия информированных решений. Однако определено, что недостатками цифровых ресурсов в образовательной среде также не следует пренебрегать, поскольку чрезмерное использование технологии негативно влияет в том числе на способность анализировать, обрабатывать информацию.

ABSTRACT

In our time, information and communication technologies (ICT) play a pivotal role in education and student development. With the advancement of ICT in recent decades, students have unlimited access to information and

collaborative opportunities, significantly influencing the development of their critical thinking. The issue of fostering critical thinking has become a pressing concern in modern education due to information overload. This review article examines the influence of information and communication technologies on the development of students' critical thinking through a literature review of articles published from 2013 to 2023 on the research topic. A review of literature sources allows us to conclude that ICTs contribute to the development of critical thinking among students, providing them with opportunities for independent and deep learning, information analysis and informed decision-making. However, it is determined that the disadvantages of digital resources in the educational environment should also not be neglected, since excessive use of technology negatively affects, among other things, the ability to analyze and process information.

Ключевые слова: цифровизация образования, критическое мышление, система образования, педагогика, информационно-коммуникационные технологии.

Keywords: digitalization of education, critical thinking, educational system, pedagogy, information and communication technologies.

Введение

Основной деятельностью человека в современном обществе является работа с информацией, которая становится главным ресурсом развития мирового сообщества и оказывает существенное влияние на прогресс во всех отраслях и сферах жизни, прежде всего в социальных коммуникациях, культуре, науке и образовании. Критическое мышление – это способность анализировать информацию, оценивать ее правильность и достоверность, делать обоснованные выводы и принимать решения. Эта способность включает в себя умение анализировать аргументы, выявлять логические ошибки, оценивать источники информации и т.д.

Критическое мышление также можно рассматривать как привычку мышления, включающую открытость и беспристрастность, любознательность, гибкость, склонность к поиску причин, желание быть хорошо информированным, а также уважение и готовность принимать различные точки зрения [1].

В настоящее время в образовательный процесс активно внедряются информационные коммуникационные технологии. Глобализация информационного пространства и интенсивный поток новых знаний привело к тому, что общество сталкивается с проблемой, когда трудно контролировать содержание информации, ее качество, пути и методы распространения. В этих условиях особенно важна проблема формирования у студентов навыков критического мышления и умений ориентироваться в потоке разносторонней информации.

Поэтому на сегодняшний день критическое мышление (КТ) стало одним из ключевых навыков студентов [2].

Целью исследования было изучение возможностей и эффективности применения информационно-коммуникационных технологий для развития критического мышления в высших учебных заведениях.

Материалы и методы исследования

С целью изучения влияния информационно-коммуникационных технологий на развитие критического мышления в данной статье использованы следующие научные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, аналогия, моделирование. Научная статья ссылается на работы отечественных и зарубежных ученых статей за период с 2013 по 2023 год по теме исследования.

Результаты и обсуждение

ИКТ и доступ к информации. Большинство исследователей, работающих в области критического мышления, сходятся во мнении о важной роли фоновых знаний. В частности, большинство исследователей считают базовые знания необходимыми для того, чтобы учащиеся могли продемонстрировать свои навыки критического мышления. Как отметил Макпек, чтобы мыслить критически, студентам нужно что-то, о чем можно критически подумать [3].

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образование значительно облегчило студентам быстрый доступ к необходимым материалам, что в свою очередь, способствует развитию навыков анализа, оценки и выбора достоверных и полезных данных (дает возможность осуществлять самостоятельный поиск, выбирать, сравнивать, классифицировать, проверять собственные гипотезы). Однако, современные онлайн-платформы не только предоставляют учащимся большое количество электронных библиотек, баз данных и онлайн-ресурсов, но и соблазняют их множеством недостоверных данных, что приводит студентов к списыванию и даже плагиату. Поэтому в контексте развивающегося цифрового мира вопрос надежности источников информации становится особенно важным.

Подобный информационный шум и распространение недостоверной информации может привести к недостатку критического мышления и умения анализировать и оценивать информацию. В современном информационном пространстве, где каждый может создавать и распространять контент, способность студентов анализировать и проверять информацию особенно важна.

Например, начинающие студенты зачастую имеют трудности с оценкой источников и информации и часто могут прибегать к копированию недостоверной информации из форумов, блогов и социальных сетей. Также учащиеся прибегают к информации из интернет-энциклопедии Википедия [4].

Так, иранскими исследователями была подтверждена низкая способность студентов отличать правдивую информацию от дезинформации, результаты исследования подтвердили, что учащиеся легко верят сообщениям средств массовой инфор-

мации, а возраст или другие факторы (за исключением образования) не могут предсказать уровень их доверия [5].

Несмотря на обширную литературу по медиаграмотности и связанным с ней концепциям, таким как недостоверных источниках информации, существует не так много информации о количестве ложной информации, которая распространяется в Интернете, или о том, как на нее реагируют различные группы людей. Тем не менее, данные исследования подтверждают важность повышения критического мышления и медиаграмотности людей.

Взаимодействие с различными мнениями.

Цифровые платформы социальных сетей и форумы позволяют учащимся взаимодействовать с людьми из разных культур, стран и социальных групп. Это позволяет им учиться рассматривать разные точки зрения и аргументированно выражать свои мысли. Критическое мышление развивается в процессе анализа и сравнения разных мнений и аргументов.

Так, авторами Pattanapichet F., Wichadee S. был сделан вывод, что академическая деятельность в социальной сети Facebook была эффективным способом развить у учащихся навыки критического мышления. Такие формы общения способствуют развитию критического мышления, поскольку требуют анализа и оценки информации, аргументации. Многие студенты посчитали, что использование социальных сетей в образовательных целях делает изучение дисциплин более интересным и приятным [6].

Однако, также отмечается, что для достижения позитивных результатов очень важен баланс между использованием социальных сетей для образовательных целей и управлением временем [7]

Для современной студенческой молодёжи частую характерно наличие интернет-зависимости, что объясняется ростом количества пользователей Интернета в Казахстане и в мире [8, с. 35]. Согласно литературным данным, большинство студентов, обучающихся по очным программам в нигерийских университетах, тратят больше времени на социальные сети, чем на любую другую деятельность в течение дня, включая академическую работу [9]. Отмечается, что поведение, связанное с использованием Интернета в целях, отличных от содержания курса, называемое в литературе кибербездельем, имеет множество последствий для обучения учащихся, в частности, таких как препятствие развитию их исследовательских способностей и навыков.

Практические навыки. Цифровые технологии предоставляют возможности для применения полученных знаний в реальных ситуациях. Учащиеся могут разрабатывать и решать проблемы, используя цифровые инструменты, а также проводить исследования и оценивать полученные результаты. Это способствует развитию критического мышления, способности к анализу и оценке ситуаций. В настоящее время в методы обучения стали внедряться виртуальные лаборатории, позволяющие моделировать поведение объектов реального мира

в компьютерной образовательной среде, овладевать новыми знаниями и умениями при изучении научно-естественных дисциплин, таких, как биология, химия и физика.

Так применение виртуальных лабораторий, где нет реальных опасностей, позволяет студентам сконцентрировать их внимание на сборе, анализе и интерпретации данных, а не на приобретении технических навыков или необходимости преодолевать проблемы, возникающие при работе в традиционных лабораториях, тем самым обеспечивая лучший опыт обучения. Кроме того, при применении виртуальных лабораторий образовательный процесс становится более увлекательным [10]. Благодаря виртуальным лабораториям учащиеся расширяют свои знания, приобретая новые знания, знакомясь с экспериментальным оборудованием и развивая собственные способности к логическому и критическому мышлению.

Заключение

Информационно-коммуникационные технологии имеют огромный потенциал для развития критического мышления студентов, среди которых – доступ к богатому информационному контенту, интерактивным образовательным ресурсам и средствам обратной связи. Понимание и оценка этого влияния помогут лучше адаптировать образовательные методы к требованиям современного мира. Однако, среди недостатков, стоит отметить возможную зависимость от устройств и социальных сетей, а также проблему фильтрации и анализа информации в цифровом мире. Важно найти баланс, совмещая цифровые инструменты и традиционные методы обучения, чтобы максимально сформировать навыки критического мышления у студентов в эпоху цифровизации образования.

Литература

1. Lai E. R. Critical thinking: A literature review //Pearson's Research Reports. – 2011. – Т.6. – №. 1. – С. 40-41
2. Смирнова И. В. Понятие критического мышления в современной педагогической науке //Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. – С.598-598
3. McPeck, J. E. (1990). Critical thinking and subject specificity: A reply to Ennis. *Educational Researcher*, 19(4), 10–12
4. Mammadova T. Writing and information literacy: Major steps to impede the use of unreliable sources for academic purposes //Azerbaijan Journal of Educational Studies. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С.163-176
5. S. Sabbar, A Abdollahinezhad, A. Heidari, F. Mohammadi. Knowledge Management in the Age of Unreliable Messages. Do University Students Trust Online Messages?(A Survey from the Middle East) //AD-minister. – 2021. – №. 39. – С.143-162
6. Pattanapichet F., Wichadee S. Using space in social media to promote undergraduate students' critical thinking skills //Turkish Online Journal of Distance Education. – 2015. – Т. 16. – № 4. – С.38-49

7. Cheng L. et al. Impact of social media use on critical thinking ability of university students //Library Hi Tech. – 2022. – . <https://doi.org/10.1108/LHT11-2021-0393>
8. Межевникова О. П. Интернет-зависимость молодёжи в условиях развития информационных технологий //Гуманитарный трактат. – 2018. – №. 23. – С. 34-37
9. Nwangwa K. C. K., Yonlonfoun E., Omotere T. Undergraduates and Their Use of Social Media: Assessing Influence on Research Skills //Universal Journal of Educational Research –2014. – 2 (6). – pp. 446-453. doi:/10.13189/ujer.2014.020602
10. Brinson J. R. Learning outcome achievement in non-traditional (virtual and remote) versus traditional (hands-on) laboratories: A review of the empirical research //Computers & Education. – 2015. – Vol. 87. – P. 218-237